

РОЛЬ Г. Ф. ГРИНЬКА У ПРОЦЕСІ УКРАЇНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В 1920–1922 РОКАХ

У статті висвітлено проблеми управлінської діяльності представника національної еліти, політичного радянського діяча, педагога Г. Гринька, його ролі у розвитку освітньої галузі в Україні у 1920–1922 роках, що безпосередньо мало вплив на процес українізації загальноосвітньої школи означеного періоду.

Мета роботи – розкрити значимість ролі менеджменту очільника Народного комісаріату освіти УСРР Г. Гринька у процесі українізації загальноосвітніх закладів у 1920–1922 роках в Україні.

Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи аналізу, систематизації, класифікації, узагальнення; науково-історичні: хронологічний, ретроспективний; причинно-наслідковий аналіз; статистичний метод.

Наукова новизна полягає в тому, що у статті вперше досліджено значення особистого впливу Г. Гринька як очільника Народного комісаріату освіти на процес становлення та розвитку українізації загальноосвітньої школи в 1920–1922 роках в УСРР.

Висновки. Діяльність Г. Гринька як Народного комісара освіти відіграла важливу роль не тільки у становленні національної системи освіти України у 1920–1922 роках, а й у впровадженні політики українізації загальноосвітньої школи означеного періоду. Чинниками, які мали позитивний вплив на процес українізації в період керівництва Наркомосом УСРР Г. Гриньком, були його власні переконання й особисте бачення щодо структури освітньої галузі в УСРР; створення Інститутів народної освіти задля забезпечення освітнього процесу підготовленими україномовними фахівцями; забезпечення україномовною літературою та підручниками шкіл, методичною літературою учителів тощо. Серед чинників, що негативно впливали на процес українізації, були такі: тяжкий економічний стан держави; слабе матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, нестача коштів на утримання педагогічних працівників.

Ключові слова: Г. Ф. Гринько, Наркомос, національна школа, структура освіти, українізація.

Постановка проблеми. Реформаційними процесами, що відбуваються останнім часом у освітній галузі України, спричинено інтерес дослідників до вивчення персоналії, зокрема початку ХХ століття, які трудилися на ниві розбудови національної школи, брали участь у процесі українізації освітніх закладів й залишили у спадок педагогічні ідеї та досвід управлінської діяльності.

Дослідник політики українізації Г. Касьянов висловлював думку, що «як політика і як важіль національно-культурного відродження України вона важлива саме тому, що здійснювалася силами інтелігенції, яка була не тільки об'єктом українізації, а й її дійовим суб'єктом» [9, 69–70].

Одним з таких представників української інтелігенції, який брав участь у національно-культурному відродженні України є радянський політичний діяч, очільник Народного комісаріату освіти (Наркомосу) УСРР у 1920–1922 роках, педагог, Григорій Федорович Гринько (1891–1938 рр.). Він віддано служив освітянській справі, його професійна діяльність і педагогічні ідеї, за нашими спостереженнями, останнім часом викликають у науковців інтерес до дослідження, оскільки його професійна спадщина може стати підґрунтям вирішення тих викликів, що постали сьогодні перед менеджментом освітнього процесу в Україні. Отже, дослідження життя і творчості, професійних досягнень видатного політичного діяча Г. Гринька, проблеми застосування його провідних ідей у сучасному освітньому процесі залишаються актуальними.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Життєвий шлях та професійну спадщину видатного політичного діяча вивчали дослідники: М. Виговський, Г. Касьянов, С. Кульчицький, І. Лікарчук, С. Філоненко, та ін.

Проблеми запровадження політики українізації в загальноосвітніх закладах у 20-х роках ХХ століття висвітлювали у своїх наукових працях Л. Березівська, В. Борисов, А. Боровик, В. Кузьменко, А. Кузьмінський, О. Мушка, Л. Потапова, В. Стременецька, О. Сухомлинська, С. Чернявська.

Мета – розкрити значимість ролі менеджменту очільника Народного комісаріату освіти УСРР Г. Гринька у процесі українізації школи в 1920–1922 роках.

Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи аналізу, систематизації, класифікації, узагальнення; науково-історичні: хронологічний, ретроспективний; причинно-наслідковий аналіз; статистичний метод.

Наукова новизна полягає в тому, що у статті вперше досліджено значення особистісного впливу Г. Гринька як очільника Народного комісаріату освіти на процес становлення та розвитку українізації загальноосвітньої школи в 1920–1922 роках в УСРР.

Виклад основного матеріалу. Діяльність представників національної еліти, зокрема політичних діячів, управлінців, є одним із детермінантів формування загальнонаціональної культури, що безпосередньо впливає і на розвиток освітньої галузі.

На думку Л. Березівської, період розвитку шкільної освіти в УСРР на початку 1920 років, «...коли Наркомос УСРР формувалася як відносно незалежний керівний орган освіти та ставав фундатором державної освітньої політики, вирізняється кардинальними й динамічними освітніми перетвореннями, розробленням нової освітньої парадигми в контексті суспільно-політичних та соціально-економічних трансформацій» [1, 17]

Як зазначає О. Мушка, стратегія Наркомосу УСРР щодо українізації шкільної освіти визначалася поглядами та орієнтирами щодо цього питання його керівників, підкреслюючи, що до кінця 20-х років ХХ століття керівництво Наркомосу УСРР переважно складалося з прихильників українізації шкільної освіти, серед яких, на її думку, був і Г. Гринько [11, 115].

На посаду наркома освіти Г. Гринька було призначено 16 лютого 1920 року. Як зауважує Л. Березівська, створення нової структури шкільної освіти, складовими якої стали соціальне виховання і професійна школа, відбувалося під безпосереднім керівництвом наркома Г. Гринька, який був прихильником освітньої реформи Західної Європи, в основу якої були покладені ідеї німецького педагога Г. Кершенштейнера, та «американської» системи освіти, що ґрунтувалася на матеріальному концептуальному підході та ідеях прагматизму [2, 223]. Ці чинники, як стверджує О. Мушка, були визначальними для формування нового напрямку діяльності Наркомосу УСРР у 1920 році [11, 42].

Так, у період своєї каденції на посту наркома освіти, у листі за 22 травня (рік не зазначено) Г. Гринько, звертаючись до т. Дехтярьова, який перебував у відрядженні за кордоном, зокрема і з питань освіти, поставив перед ним від імені Наркомосу такі завдання:

- ознайомитися з найновішими течіями педагогічної думки;
- записувати і реферувати усні бесіди з найбільш видатними діячами освіти;
- оглянути і за можливістю точно описати різні школи різних категорій і призначень;
- особисто переговорити з Р. Зейделем, Г. Кершенштейнером, О. Рюлле, Г. Шульце, О. Ессіг та іншими педагогами й запросити їх до співробітництва в журналі «Шлях Освіти» [12, 69].

Після проведення I Всеукраїнської наради з питань освіти, що відбулася наприкінці березня 1920 року Наркомосом УСРР було прийнято впродовж літа ряд постанов, що затверджували нову структуру шкільної освіти, а саме: «Про дитячі будинки» (16 червня 1920 р.) [6, 32], «Про денні дитячі будинки» (8 червня 1920 р.) [6, 27], «Про організацію відкритих дитячих будинків» (10 червня 1920 р.) [6, 28], «Про проведення в життя семирічної єдиної трудової школи» (15 червня 1920 р.) [6, 31–32]. У зазначених вище документах перед Губвідділами Наросвіти ставилися зобов'язання негайно приступити до відкриття по всіх містах і великих промислових центрах УСРР дитячих будинків [6, 27] і перетворення усіх шкіл з різним терміном навчання на семирічні трудові школи [6, 31].

На II Всеукраїнській нараді з питань освіти, що відбулася 17–25 серпня 1920 р. було затверджено «Схему народної освіти в УСРР» від 25 вересня 1920 р. Для її запровадження у грудні 1920 р. у складі Наркомосу УСРР було створено Головний комітет соціального виховання (Головсоцвих) на чолі з Г. Гриньком та Головний комітет професійної спеціальної наукової освіти (Головпрофос) на чолі з Я. Ряппо. А також було засновано Центральну та губернські ради захисту дітей, які координували роботу всіх державних і недержавних органів, задіяних у цій справі [11, 43].

Наркомові доводилося багато працювати над організаційною структурою, дбати про кадрове забезпечення Наркомосу та місцевих органів [4, 243].

Показники досягнутих результатів у побудові нової структури шкільної освіти було наведено у звіті Наркомосу УСРР за 1920 рік. Згідно з таблицею статистичних відомостей, ми бачимо, що дитячих будинків на той час по Україні було відкрито 760, зокрема в Одеській губернії – 71, в Миколаївській – 28; семирічних шкіл-клубів по Україні – 21887, в Одеській губернії – 1548, Миколаївській – 1779; інших закладів (колоній, клубів) по Україні – 750, в Одеській губернії – 73, Миколаївській – 53. Всього дітей віком від 4 до 16 років налічувалося – 9000000, зокрема в Одеській губернії – 747590, Миколаївській губернії – 677376; охоплених установами соціального виховання всього – 2500000, в Одеській губернії – 181927, Миколаївській губернії – 181310 [8, 2].

Процес українізації закладів освіти на початку 1920 року УСРР практично було спричинено прийняттям і опублікуванням Декрету ВУЦВК від 21 лютого 1920 р. «Про застосування української мови в усіх установах на рівні з великоросійською», яким запроваджувалося українська мова на рівні з російською «на всій території УСРР, в усіх громадських та військових установах» [5, 129], та постанови Ради Народних Комісарів (РНК) УСРР «Про введення української мови в школах і радянських установах» від 21 вересня 1920 р. [13, 128]. Перед Наркомосом, згідно з прийнятою 21 вересня 1920 р.

РНК УРСР постановою «Про введення української мови у школах і радянських установах», постало зобов'язання «...терміново розробити план широкого розвитку виховних та освітніх установ усіх ступенів і розрядів з українською мовою викладання» і запровадити обов'язкове вивчення «...української мови в усіх навчально-виховних установах з українською мовою викладання» [13, 128]. Державне Видавництво згідно із зазначеною постановою повинно було «...потурбуватися про видання, узгодивши з Наркомпросом, достатньої кількості навчальних посібників українською мовою» [13, 128]. Кампанію націоналізації видавничої справи було завершено у 1921 році. Усі дрібні видавництва об'єднали у Всеукраїнське державне видавництво, яке увійшло у підпорядкування Наркомосу УСРР, як зазначила О. Мушка, це був узятий курс на максимальне забезпечення потреб у літературі й підручниках шкільних закладів [11, 46]. Після опублікування постанови Наркомосу «Про літні курси по підготовці робітників соціального виховання» від 10 липня 1920 року [6, 6]. Активізувалася робота Губвідділів освіти щодо цього питання. Протягом літа організовувалися і відкривалися двомісячні курси по всіх губерніяльних і в деяких повітових містах. Упродовж 1920 року тривало відкриття курсів (близько 30) і семінарів у Луганську, Юзівці, Катеринославі, Києві, Харкові, Одесі, Чернігові, Ніжині, Глухові, Новгород-Сіверському. Учительські інститути і різні університети було перетворено на Інститути народної освіти, перероблено навчальні плани й частково програми для них [11, 44].

Ще одним нормативно-правовим документом, який регламентував заходи щодо поліпшення ситуації в школах у напрямі забезпечення освітнього процесу відповідними педагогічними кадрами, був Декрет РНК УСРР «Про шкільну повинність працівників соціального виховання» від 13 лютого 1921 року [10, 89]. У цьому документі зазначалося, що у зв'язку з політичним вихованням і підвищенням педагогічної кваліфікації працівників Соцвиху РНК ухвалила рішення про підлягання шкільній повинності кожного працівника Соцвиху до 40 років включно. Наркомос отримав доручення протягом 3 років на спеціальних шестимісячних курсах обучити всіх працівників соціального виховання обов'язковому політичному мінімуму й підграмоті [10, 89].

Затвердження освітніх планів, статутів, інструкцій, їх розробка, а також порядок проведення освітньої повинності здійснювалося суто під контролем Наркомосу. За не виконання вищевказаних директив передбачалося покарання відповідно до чинного законодавства того часу [10, 89].

У звіті Наркомосу УСРР за 1920 рік у розділі «Національне питання в культурному будівництві» зазначено, що у школах вже було запроваджено навчання української мови та курс українознавства, близько половини шкіл – українські. Окрім цього, Наркомос УСРР зобов'язував проводити навчання українською мовою скрізь, де вистачало для цього працівників освіти [8, 5].

Досягненням Наркомосу УРСР щодо матеріального забезпечення учителів у 1922 році було встановлення і виплата заробітної плати вчителям, про що йдеться у звітах Наркомосу УСРР: «вперше встановлюється, хоч і низька, ставка учителю і починає видаватися, хоча із великим запізненням, проте регулярно» [11, 48].

Ми погоджуємося з думкою В. Борисова, що проведення «українізації» взагалі та українізації народної освіти зокрема, напряму залежало від фінансового та матеріального становища загальноосвітніх шкіл, державних та культурно-освітніх закладів [3, 52]. В. Борисов також зазначив, що «...в умовах деградації і скорочення мережі навчально-виховних та культурно-освітніх закладів у 1920–1921 роках жоден з декретів та постанов по «українізації» не був виконаний» [3, 52].

24 листопада 1922 року на засіданні пленуму ЦККП(б)У Г. Гринька було звільнено з посади наркома [14, 35].

За словами сучасного історика Г. Касьянова, у «верхах» партії виник досить серйозний конфлікт між наркомом освіти Г. Гриньком і більшістю членів Політбюро саме з питання національної політики. Г. Гринька, який намагався реально проводити в життя постанови «Про обов'язкове студювання у школах місцевої мови, а також історії та географії України», «Про вживання у всіх установах української мови на рівні з великоруською», «Про запровадження української мови у школах та радянських установах», залучав до роботи в установах стару українську інтелігенцію, звинуватили у «потуранні» націоналістам, і він вимушений був піти з посади наркома освіти за власним бажанням [9, 72–73].

Висновки. Як бачимо, активна і творча діяльність очільника Наркомосу Г. Гринька, розроблена ним нова Схема структури освіти УСРР 1920–1922 рр., сприяли розбудові національного шкільництва, збільшенню мережі навчальних закладів, охоплення дітей і юнацтва навчанням. А це, в свою чергу, збільшувало масштаби українізації освітнього процесу відповідно до тих нормативно-правових актів, що були прийняті в цьому напрямі керівними органами державної влади.

Таким чином, діяльність Г. Гринька як Народного комісара освіти відіграла важливу роль не тільки у становленні національної системи освіти УСРР у 1920–1922 роках, а й у запровадженні політики українізації загальноосвітньої школи означеного періоду. Чинниками, які мали позитивний вплив на процес українізації в період керівництва Наркомосом УСРР Г. Гриньком, були його власні переконання й особисте бачення щодо структури освітньої галузі в УСРР; прийняття ряду нормативно-правових актів, створення Інститутів народної освіти задля забезпечення освітнього процесу підготовленими україномовними фахівцями; забезпечення україномовною літературою та підручниками шкіл, методичною літературою учителів. Серед чинників, що негативно впливали на процес українізації, були такі: тяжкий економічний стан держави, слабе матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, нестача коштів на утримання педагогічних працівників.

References

1. Березівська Л. Д. Ідея організації шкільної освіти на засадах індивідуалізації та диференціації у діяльності Наркомосу УСРР на початку 20-х років XX ст. *Педагогічний дискурс*. 2012. Вип. 11. С. 17–23.
Berezivska, L. D. (2012). Ideia orhanizatsii shkilnoii osvity na zasadakh indyvidualizatsii ta dyferentsiatsii u diialnosti Narkomosu USRR na pochatku 20x-kh rokiv XX st. [The idea of organizing school education on the basis of individualization and differentiation in the activities of the People's Commissar of the USSR in the early 20's of the twentieth century]. *Pedahohichnyi dyskurs – Pedagogical discourse*, 11, 17–23.
2. Березівська Л. Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у XX столітті.: дис. ...доктора пед. наук: 13.00.01. Київ, 2009. 505 с.
Berezivska, L. D. (2009). Orhanizatsiyno-pedahohichni zasady reformuvannia shkilnoii osvity v Ukraini u XX st. [Organizational and pedagogical foundations of reforming school education in Ukraine in the twentieth century]. *Doctor's thesis*. Kyiv, Ukraine
3. Борисов В. Л. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920–1933 р.: дис. ... кандидата іст. наук: 07.00.01. Дніпропетровськ, 2003. 190 с.
Borysov, V. L. (2003). Stanovlennia ta rozvytok zahalnoosvitnioii shkoly v Ukraini 1920–1933 r. [Establishment and development of a comprehensive school in Ukraine in 1920's–1933's]. *Candidate's thesis*. Dnipropetrovsk, Ukraine.
4. Виговський М. Гринько Г. Ф: Доля Наркома-реформатора. *Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова*. Серія 6. Історичні науки, 2004. Вип. 1. С. 241–250.
Vyhovskiy, M. & Hrynko, G. F. (2004): Dolia Narkomana-reformatora [The fate of the Drug Reformer]. *Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriiia № 6. Istorychni nauky – Scientific journal of NP Drahomanov NPP. Series № 6. Historical sciences*, Issue 1, 241–250.
5. Декрет Всеукраїнського Центрального Исполнительного Комитета «О применении во всех учреждениях украинского языка на равне с великоросским». 21 февраля 1920 г. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 413. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 129.
Dekret Vseukrainskogo Centralnogo Iсполnitelnogo Komiteta «O primenenii vo vsex uchrezhdeniiakh ukrainskogo iazyka na ravne s velikorosskim» [Decree of the All-Ukrainian Central Executive Committee «On the application of the Ukrainian language in all institutions on a par with Great Russian»]. 21 february 1920 g. CDAVO Ukrainy (Tsentr. derzh. arkhiv vshch. orhaniv vldy ta upr. Ukrainy) – CDAVO of Ukraine (Central State Archives of High Authorities and Governments of Ukraine), 413 (1), c 1, 129.
6. Збірник декретів, наказів та розпоряджень по Народньому комісаріату освіти УСРР. Вип. II. Харків: Всеукр. держ. вид-во, 1920. 46 с.
Zbirnyk.dekretiv, nakaziv ta rozporiadzhen po Narodniomu komisariatu osvity USRR, 1920: Vseukr. derzh. vyd-vo [Collection of decrees, orders and orders on the People's Commissariat of Education of the Ukrainian SSR]: All-Ukrainian. state. publishing house, 2, 60.
7. Збірник декретів, наказів та розпоряджень по Народньому комісаріату освіти УСРР. Вип. I. Харків: Всеукр. держ. вид-во, 1920. 60 с.
Zbirnyk.dekretiv, nakaziv ta rozporiadzhen po Narodniomu komisariatu osvity USRR, 1920: Vseukr. derzh. vyd-vo [Collection of decrees, orders and orders on the People's Commissariat of Education of the Ukrainian SSR]: All-Ukrainian. state. publishing house, 1, 60.
8. Звіт Народного комісаріату освіти УСРР за 20 рік. ЦДАВО України. (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 166. Оп. 1. Спр. 875. 5 арк.
Zvit Narodnoho komisariatu osvity USRR za 20 rik. [Report of the People's Commissariat of Education of the USSR for 20'th year. CDAVO of Ukraine]. (Centr. derzh. Arkhiv vshch. Orhaniv vldy ta upr. Ukrainy) – (Central State Archives of High Authorities and Governments of Ukraine), 166 (1), c. 875, 5.
9. Касьянов В. В. Українська інтелігенція 1920-х–1930-х років: Соціальний портрет та історична доля. / Обкладинка М. О. Куріна. Київ: Глобус, Вік. Едмонтон: Канадський інститут Українських Студій Альбертського Університету, 1992. 176 с.
Kasianov, V. V. (1992). Ukrainiska intelihentsiia 1920-kh–1930-kh rokiv: Socialnyi portret ta istorychna dolia [The Ukrainian intellectuals of the 1920's–1930's: Social portrait and historical fate]. Obkladynka M. O. Kurina.: Hlobus, Edmonton: Kanadskyyi instytut Ukrainiiskyh Studiy Alberta'skoho Universytetu – Kurin, M. O. cover (1992): Globe, Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies at the University of Alberta, 176.
10. Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення Комуністичної Партії і Радянського уряду 1917–1959 рр.: зб. документів у 2 т. Київ: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1960. Том I. (1917–червень 1941 рр.). 881 с.
Kulturne budivnytstvo v Ukrainiiskiy RSR [Cultural construction in the Ukrainian SSR]. Nayvazhlyvishi rishennia Komunistychnoi Partii i Radianskoho uriadu 1917–1959 rr.: Derzhavne vydavnytstvo politychnoi literatury URSR – Major Decisions of the Communist Party and the Soviet Government of 1917–1959's : Coll. Of documents in 2 volumes. Kyiv: (1960) State Publishing House of Political Literature of the USSR, Vol. 1. (1917–june 1941), 881.
11. Мушка О. В. Організаційно-педагогічні засади діяльності Наркомосу УСРР у галузі шкільної освіти (1919 – початок 30-х рр. XX ст.): дис. ...кандидата пед. наук: 13.00.01. Переяслав-Хмельницький, 2011. 238 с.

- Mushka, O. V. (2011). Orhanizatsiyno-pedahohichni zasady diialnosti Narkomосу USSR u haluzi shkilnoii osvity [Organizational and pedagogical principles of the activity of the People's Commissar of the USSR in the field of school education (1919–beginning of the 30's of the XX century)]. *Candidate's thesis*. Pereiaslav-Khmelnitskyi, Ukraine.
12. Особисте листування Наркома освіти т. Гринько з відповідальними радянськими і партійними робітниками по організаційно-керівних питаннях. 14 листопада 1920–20 вересня 1922 рр. ЦДАВО України. (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 166. Оп. 1. Спр. 891. 105 арк. Osobyste lystuvannia Narkoma osvity t. Hrynko z vidpovidalnymi radianskymu i partiynymu robitnykamy po orhanizatsiyno-kerivnykh pytanniakh [Personal correspondence of the People's Commissar of Education of T. Hrynko with responsible Soviet and party workers on organizational and managerial issues]. CDAVO Ukrainy (Centr. derzh. arkhiv vyshch. orhaniv vlady ta upr. Ukrainy) – Central State Archives of High Authorities and Governments of Ukraine, 14 november 1920–20 september 1922's, 166. (1), c. 891, 105.
13. Постановление. Совета Народных Комиссаров УССР «О введении украинского языка в школах и советских учреждениях». 21 сентября 1920 г. ЦДАВО Украины. (Центр. держ. архив вищ. органів влади та упр. України). Ф. 413. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 128. Postanovleniie. Sovieta Narodnykh Komissarov USSR «O vvedenii ukrainskogo iazyka v shkolakh i sovietskikh uchrezhdeniakh» [Resolution. Council of People's Commissars of the USSR «On the introduction of the Ukrainian language in schools and Soviet institutions»]. CDAVO Ukrainy (Centr. derzh. arkhiv vyshch. orhaniv vlady ta upr. Ukrainy) – 21 september 1920 CDAVO Ukraine (Central State Archives of High Authorities and Governments of Ukraine), 413. (1), c. 1, 128.
14. Самоплавська Т. О. Гринько Григорій Федорович / Т. О. Самоплавська. Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб.: у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ: Либідь, 2005. Кн. 2. С. 31–36. Samoplavska, T. O. (2005). Hrynko Hryhorii Fedorovich / T. O. Samoplavska. Ukrainiska pedahohika v personaliiah [Ukrainian pedagogy in personalities: study. tool. : in 2 books. / edited. by O. V. Sukhomlynskoi], 2, 31 –36.

Sushko V.

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0001-6344-7318>

Ph.D. Student of the Department of Pedagogy and Management of Education,
«Kherson Academy of Continuing Education» Communal Higher
Educational Establishment of Kherson Regional Council
(Kherson, Ukraine) E-mail: 1cheh2@gmail.com

THE ROLE OF H. F. HRYNKO IN THE PROCESS OF UKRAINIZATION OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS IN 1920-1922

The article deals with the managerial activity of H. Hrynko – a representative of the national elite, a Soviet politician, and a teacher; his role in the development of education in Ukraine in 1920-1922.

The purpose of the paper is to reveal the importance of managerial activity of the head of the People's Commissariat of Education (PCE) of the Ukrainian SSR H. Hrynko in Ukrainization of general education institutions in 1920-1922.

The methodological basis of the research is the general scientific methods of analysis, systematization, classification, generalization; scientific and historical methods: chronological, retrospective; cause and effect analysis; statistical method.

The research is scientifically novel as it first explores the value of H. Hrynko's personal influence as the head of the PCE on formation and development of Ukrainization of general education schools in 1920-1922 in the Ukrainian SSR.

Conclusions. H. Hrynko being People's Commissar of Education played a significant role in formation of the national educational system of Ukraine and implementation of Ukrainization policy in general education schools in 1920-1922. The positive factors for Ukrainization during H. Hrynko's leadership as the People's Commissar of Education of the Ukrainian SSR were his own beliefs and personal view of the structure of the educational sector in the Ukrainian SSR; establishment of National Education Institutes in order to supply educational sector with trained Ukrainian-speaking specialists; schools – with Ukrainian-language literature and textbooks, and teachers – with methodical literature, etc. The factors that adversely affected Ukrainization were difficult economic situation, bad material support of educational process, lack of funds for teaching staff maintenance.

Keywords: H. F. Hrynko, People's Commissar of Education, national school, structure of education, Ukrainization.

Стаття надійшла до редакції 20.11.2019

Рецензент: доктор педагогічних наук, доцент І. Я. Жорова